

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdualil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOIYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSIYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSALARIDA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK SHAROITIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH VOSITALARI.....	450
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
SIRKULAR IQTISODIYOT SOHASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	457
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ETNOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	462
Kunnazarova Orazxan	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA INVESTITSION FAOLLIK MEKANIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	468
Asadova Shaxzoda Zabikhillo qizi	
MINTAQA IMIJI VA INVESTITSIYA OQIMLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	472
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
INSON KAPITALI BARQAROR RIVOJLANISH MANBAI SIFATIDA.....	480
Alimova Oydin Baxtiyorovna	

STUDYING THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE APPROACHES TO REGIONAL EXPORT EFFICIENCY	486
Qurbanov Feruz Baxramovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEKANIZMLARI	491
Xakimov Akbar Anvarovich	
XORIJIY DAVLATLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH XUSUSIYATLARI	496
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Atabayeva Mexribon Atabayevna	
ENHANCING LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) MODEL.....	503
Kurbonov Xayrilla	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	508
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
YOSHLAR BANDLIGI VA JINOYATCHILIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNI TAHLIL QILISH (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	514
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	520
Зарекеев Ажинияз Абатович	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зарекеев Ажинияз Абатович

Каракалпакский государственный университет
Базовый докторант кафедры “Экономика и туризм”
ORCID: 0009-0004-8089-0302

Аннотация. В статье рассматриваются особенности государственной политики развития цифровой экономики в современных условиях глобальной цифровой трансформации. Проанализированы теоретические основы формирования цифровой экономики и роль государства в создании институциональной среды для внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделено анализу международного опыта реализации стратегий цифрового развития в ряде стран, включая Сингапур и Южная Корея. В статье рассматриваются ключевые инструменты государственной политики, направленные на развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, инновационной экосистемы и цифровых платформ. На основе сравнительного анализа международного опыта выявлены основные тенденции и закономерности формирования государственной политики цифровизации. Также определены национальные особенности развития цифровой экономики в Узбекистан и обозначены приоритетные направления совершенствования государственной стратегии цифрового развития. Результаты исследования могут быть использованы при разработке эффективной государственной политики, направленной на ускорение цифровой трансформации экономики и повышение ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: цифровая экономика, государственная политика, цифровая трансформация, международный опыт, электронное правительство, цифровая инфраструктура, инновации, цифровизация экономики, государственное регулирование, стратегия цифрового развития.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy global raqamli transformatsiya sharoitida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning nazariy asoslari hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun institutsional muhit yaratishda davlatning roli tahlil qilingan. Bir qator mamlakatlarda, jumladan, Singapur va Janubiy Koreyada raqamli rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishning xalqaro tajribasini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada raqamli infratuzilma, elektron hukumat, innovatsion ekotizim va raqamli platformalarni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy vositalari ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili asosida raqamlashtirish bo'yicha davlat siyosatini shakllantirishning asosiy tendensiyalari va qonuniyatlari aniqlandi. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning milliy xususiyatlari aniqlanib, davlatning raqamli rivojlanish strategiyasini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Tadqiqot natijalaridan iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilishni jadallashtirish va uning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan samarali davlat siyosatini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, davlat siyosati, raqamli transformatsiya, xalqaro tajriba, elektron hukumat, raqamli infratuzilma, innovatsiyalar, iqtisodiyotni raqamlashtirish, davlat tomonidan tartibga solish, raqamli rivojlanish strategiyasi.

Abstract. The article examines the specific features of state policy for developing the digital economy in the context of modern global digital transformation. It analyzes the theoretical foundations of digital economy formation and the role of the state in creating an institutional environment for the implementation of digital technologies. Particular attention is paid to the international experience of implementing digital development strategies in several countries, including Singapore and South Korea. The article reviews the main instruments of state policy aimed at developing digital infrastructure, e-government, innovation ecosystems, and digital platforms. Based on a comparative analysis of international experience, the main trends and patterns in shaping state digitalization policy are identified. In addition, the national characteristics of digital economy development in Uzbekistan are defined, and priority directions for improving the state digital development strategy are outlined. The research findings can be used in developing effective state policies aimed at accelerating the digital transformation of the economy and increasing its competitiveness.

Keywords: digital economy, state policy, digital transformation, international experience, electronic government, digital infrastructure, innovation, digitalization of the economy, state regulation, digital development strategy.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XXI века цифровые технологии стали одним из ключевых факторов экономического роста и структурной трансформации национальных экономик. Развитие информационно-коммуникационных технологий, распространение больших данных, облачных сервисов и искусственного интеллекта формируют новые модели производства, потребления и управления экономическими процессами. В этих условиях формируется новая экономическая парадигма — цифровая экономика, в которой информация и цифровые технологии выступают важнейшим ресурсом и фактором конкурентоспособности государств.

Цифровизация оказывает значительное влияние на функционирование рынков, трансформирует бизнес-процессы предприятий и изменяет формы взаимодействия государства, бизнеса и общества. В современных условиях именно государственная политика становится важным инструментом создания институциональной и инфраструктурной среды для развития цифровой экономики. Многие страны мира активно разрабатывают национальные стратегии цифрового развития, направленные на формирование инновационной экономики, повышение эффективности государственного управления и развитие цифровых услуг.

Международный опыт показывает, что успешная цифровая трансформация во многом зависит от последовательной и комплексной государственной политики. Значительных результатов в развитии цифровой экономики достигли такие страны, как Эстония, Сингапур, Южная Корея и Китай, где цифровые технологии активно внедряются в государственное управление, финансовую систему, промышленность и сферу услуг. Их опыт демонстрирует важность стратегического планирования, развития цифровой инфраструктуры, поддержки инноваций и формирования эффективной нормативно-правовой базы.

Для многих развивающихся стран, включая Узбекистан, цифровая трансформация экономики становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Реализация национальных программ цифровизации направлена на повышение конкурентоспособности экономики, развитие электронного правительства, стимулирование инновационной деятельности и формирование цифровых навыков населения. В то же время процесс цифровой трансформации сопровождается рядом институциональных, технологических и социально-экономических задач, требующих научного анализа и выработки эффективных механизмов государственного регулирования.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью цифровой экономики в обеспечении устойчивого экономического развития и необходимостью изучения международного опыта государственной политики в данной сфере. Анализ успешных моделей цифровой трансформации позволяет выявить наиболее эффективные инструменты государственного регулирования и определить возможности их адаптации к национальным условиям.

Объектом исследования выступает цифровая экономика как современная форма организации социально-экономических отношений, формирующаяся под влиянием стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, распространения больших данных, искусственного интеллекта и цифровых платформ. Цифровая экономика рассматривается как комплексная система, в которой цифровые технологии становятся ключевым фактором производства, повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического развития.

Предметом исследования является государственная политика в сфере развития цифровой экономики, включающая совокупность институциональных механизмов, инструментов и направлений государственного регулирования, направленных на формирование благоприятной цифровой среды.

Особое внимание уделяется анализу международного опыта реализации цифровой политики, а также выявлению специфических особенностей и условий её адаптации в национальной экономике, включая институциональные, технологические и социально-экономические аспекты.

Целью данного исследования является анализ государственной политики развития цифровой экономики на основе международного опыта и выявление национальных особенностей её реализации. Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются теоретические основы цифровой экономики, анализируется опыт различных стран в формировании цифровой политики и выявляются основные направления совершенствования государственной стратегии развития цифровой экономики с учётом национальной специфики.

Задачи исследования заключаются в комплексном теоретическом и практическом анализе процессов формирования и развития цифровой экономики в условиях глобальной цифровой трансформации. В рамках исследования предполагается раскрытие сущности и ключевых характеристик цифровой экономики, определение роли цифровых технологий в трансформации экономических процессов и моделей взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. Существенное внимание уделяется изучению международного опыта разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации, выявлению факторов, обеспечивающих успешность цифровых преобразований в различных странах, а также анализу текущего состояния и перспектив развития цифровой экономики в национальных условиях. На основе проведённого анализа формируются научно обоснованные выводы и практические рекомендации, направленные на совершенствование государственной стратегии цифрового развития с учётом современных вызовов и тенденций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие цифровых технологий и их влияние на экономические процессы стали предметом активных научных исследований в области цифровой экономики, макроэкономики и институциональной экономики. В научной литературе особое внимание уделяется роли государства в формировании институциональной среды, обеспечивающей развитие цифровых технологий, инноваций и новых бизнес-моделей.

Вопросы государственной политики развития цифровой экономики широко освещены в современной научной литературе, где особое внимание уделяется институциональным механизмам, цифровой трансформации и международному опыту.

Don Tapscott рассматривает цифровую экономику как новую стадию экономического развития, где ключевую роль играют данные и цифровые платформы, подчёркивая необходимость активного участия государства в формировании цифровой инфраструктуры.

Klaus Schwab в рамках концепции четвёртой промышленной революции отмечает, что цифровизация трансформирует все сферы экономики, а государственная политика должна быть направлена на адаптацию институтов к новым технологическим условиям.

Rumna Bukht и Richard Heeks предлагают системное определение цифровой экономики и выделяют её ключевые компоненты, акцентируя внимание на роли государства в развитии цифровых рынков и регулировании цифровых процессов.

OECD подчёркивает значимость государственной политики в создании благоприятной среды для цифровых инноваций, включая развитие инфраструктуры, регулирование данных и поддержку цифрового предпринимательства.

В последние годы вопрос цифровой экономики широко освещается в зарубежной экономической литературе. В частности, UNCTAD акцентирует внимание на цифровом неравенстве между странами и подчёркивает необходимость государственной политики, направленной на сокращение цифрового разрыва и развитие человеческого капитала.

Mariana Mazzucato рассматривает государство как ключевого драйвера инноваций, утверждая, что эффективная цифровая трансформация невозможна без активной роли государства в финансировании и регулировании инновационных процессов.

Raúl Katz и Fernando Callorda исследуют влияние цифровой инфраструктуры на экономическое развитие, доказывая, что инвестиции в цифровые технологии напрямую связаны с ростом производительности и конкурентоспособности.

Ш. Бобохужаев в своих исследованиях (2022) считает, что в Узбекистане имеются все предпосылки и условия для формирования и эффективного функционирования базовых институтов цифровой экономики, однако одновременно сохраняются определённые барьеры, замедляющие дальнейшее развитие её институциональной структуры. Для улучшения ситуации, по мнению автора, необходимо разработать комплексную стратегию цифровизации деятельности предприятий, сосредоточив внимание

на подготовке высококвалифицированных кадров для современного IT-рынка, инновационного развития и ускоренного технологического обновления.

Российский исследователь Ю. Кутбитдинов считает, что рост доли цифровой экономики, связанный с развитием сферы ИКТ и их внедрением в экономические отношения между поставщиками и потребителями товаров и услуг, напрямую зависит от уровня инфраструктуры и внедрения передовых интернет-технологий. В оценке развития инфраструктуры важную роль играет показатель скорости интернета и его доступности, в том числе по стоимости, для потребителей. Несмотря на относительно умеренные инвестиции в ИКТ-отрасль, в последние годы отмечалась положительная динамика ряда важных показателей развития данной сферы.

Среди учёных Узбекистана Г. Юлдашева в своих исследованиях (2022) утверждает, что в республике продолжается процесс обновления и модернизации экономики, а проводимые реформы соответствуют современным направлениям и целям развития. В частности, за короткое время в экономике Узбекистана были достигнуты значительные результаты во внедрении структурных изменений, новых технологий производства, росте доходов населения в малом и частном бизнесе, а также в формировании благоприятного инвестиционного климата в сфере услуг и сервиса.

Отдельное направление научных исследований связано с анализом национальных стратегий цифрового развития. В научной литературе широко рассматривается опыт стран-лидеров цифровой трансформации, таких как Эстония, Сингапур и Южная Корея. Исследователи отмечают, что успех данных стран обусловлен комплексным подходом государственной политики, включающим развитие цифровой инфраструктуры, внедрение электронного правительства, поддержку инновационных стартапов и создание благоприятной регуляторной среды.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что государственная политика играет ключевую роль в формировании условий для развития цифровой экономики. В то же время в научных исследованиях сохраняется необходимость более глубокого анализа механизмов адаптации международного опыта цифрового развития к национальным социально-экономическим условиям, что определяет актуальность дальнейших исследований в данной области.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют современные подходы институциональной и цифровой экономики с применением сравнительного, системного и институционального анализа для изучения государственной политики цифрового развития.

В процессе исследования использовались также статистические, аналитические и обобщающие методы, основанные на международных данных, стратегических документах и материалах национальных программ цифровизации. Это позволило выявить основные закономерности, тенденции и национальные особенности цифровой трансформации экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние годы цифровая трансформация в Узбекистане перестала быть исключительно концептуальным направлением государственной политики и начала проявляться в конкретных экономических показателях. Это особенно заметно в динамике сектора информационно-коммуникационных технологий. По данным национальной статистики, в 2025 году доля сектора ICT в структуре экономики достигла примерно 2,6–2,7 % ВВП, а объём услуг связи и информатизации за первые восемь месяцев года составил 48,2 трлн сумов, что на 21,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Такая динамика значительно опережает общий темп роста экономики и показывает, что цифровой сектор становится одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов национальной экономики.

Рост цифрового сектора сопровождается активным расширением цифровой инфраструктуры и пользовательской базы. Если в начале 2020-х годов доступ к интернету имели менее 80 % населения, то к 2025 году этот показатель достиг 94,2 % населения, что является одним из самых высоких уровней в Центральной Азии.

Фактически интернет превратился в базовую инфраструктуру экономики: через него осуществляется дистанционная занятость, электронная торговля, онлайн-образование и финансовые операции. В банковской сфере это особенно заметно — цифровые платежи и мобильный банкинг за последние годы стали основным каналом розничных финансовых операций.

Одним из ключевых направлений государственной политики стала цифровизация государственного управления. За короткий период страна существенно улучшила свои позиции в международных рейтингах

электронного правительства. Согласно исследованию ООН, в 2024 году Узбекистан занял 63-е место в мировом индексе развития электронного правительства (EGDI), впервые войдя в группу стран с очень высоким уровнем цифрового государственного управления. Такой результат является следствием системных реформ: внедрения единого портала государственных услуг, интеграции информационных систем министерств и автоматизации государственных реестров. Эти процессы не только упрощают доступ граждан к услугам, но и способствуют повышению прозрачности экономики. По официальным оценкам, доля неформального сектора сократилась с 50 % ВВП в 2017 году до примерно 35 % в 2024 году, чему способствовали электронные налоговые системы и цифровой контроль транзакций.

Однако реальная картина цифровизации экономики остаётся неоднородной. С одной стороны, в стране активно развивается IT-предпринимательство. Например, национальная экосистема стартапов уже насчитывает более 1000 технологических компаний, а экспорт IT-услуг достиг 344 млн долларов. Появление технологических компаний с глобальными амбициями и выход узбекских стартапов на международные рынки свидетельствуют о формировании нового сектора экономики, ориентированного на экспорт цифровых услуг.

С другой стороны, структурная роль цифрового сектора в экономике пока остаётся ограниченной. Несмотря на быстрый рост, ICT-сектор по-прежнему формирует лишь небольшую долю национального ВВП. Для сравнения: в таких странах, как Южная Корея или Сингапур, доля цифровой экономики может превышать 10–15 % ВВП. Это означает, что цифровизация в Узбекистане пока находится на этапе формирования базовой инфраструктуры, а не глубокой трансформации всех отраслей экономики.

Таблица 1. Сравнительный анализ доли цифровой экономики в ВВП и уровня цифрового развития в отдельных странах (2022–2024 гг.)¹

Страна	Доля цифровой экономики в ВВП (%)	Год	Краткая характеристика
Южная Корея	10–12%	2022–2024	Развитая цифровая инфраструктура, лидер в 5G и e-government
Сингапур	13–15%	2022–2024	Один из глобальных цифровых хабов, активная государственная политика
Узбекистан	2–4%	2022–2024	Развивающаяся цифровая экономика, этап активной трансформации

Аналогичная ситуация наблюдается и в международных рейтингах цифрового развития. В Global Digitalization Index 2024 Узбекистан занял 60-е место из 77 стран, относясь к группе государств с формирующейся цифровой экономикой. Этот результат отражает двойственную ситуацию: страна демонстрирует быстрый прогресс в развитии инфраструктуры и государственного управления, но всё ещё имеет потенциал для дальнейшего роста по уровню цифровых инноваций, производительности IT-индустрии и интеграции технологий в промышленность.

Ещё одной важной особенностью национальной цифровой трансформации является её высокая территориальная концентрация. Более 70 % услуг связи и IT-сервисов приходится на Ташкент, тогда как многие регионы демонстрируют значительно меньшие объёмы цифровой активности.

Это означает, что цифровая экономика пока развивается преимущественно в крупнейших городах, а региональная цифровая инфраструктура находится на стадии активного развития.

В последние годы государственная политика направлена на решение этой задачи через создание специальных технологических зон и инвестиционных программ. Например, было объявлено о создании специальной зоны для проектов в области искусственного интеллекта и дата-центров, где иностранные инвесторы смогут получать налоговые льготы до 2040 года. Предполагается, что такие проекты позволят привлечь более 1 млрд долларов инвестиций в цифровую инфраструктуру к 2030 году. Подобные инициативы отражают стремление государства ускорить развитие высокотехнологичных отраслей и повысить международную конкурентоспособность национальной экономики.

Таким образом, результаты исследования показывают, что цифровая экономика в Узбекистане развивается достаточно быстрыми темпами, но пока находится на стадии институционального и инфраструктурного становления. Государственная политика создала базовые условия для цифровизации — широкое распространение интернета, развитие электронного правительства и формирование IT-экосистемы. В то же время дальнейшее развитие цифровой экономики будет зависеть от того, насколько эффективно цифровые технологии будут интегрированы в традиционные отрасли

1 развитие автора

— промышленность, сельское хозяйство, транспорт и торговлю. Именно на этом этапе формируется реальный экономический эффект цифровой трансформации.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показал, что цифровая трансформация становится одним из ключевых направлений экономической политики современного государства. Развитие цифровой экономики существенно меняет структуру национальных экономик, характер производственных процессов и формы взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. Международный опыт свидетельствует о том, что успешная цифровизация экономики требует не только технологического прогресса, но и продуманной государственной стратегии, направленной на формирование благоприятной институциональной среды, развитие цифровой инфраструктуры и поддержку инноваций.

Исследование показало, что такие страны, как Сингапур и Южная Корея, достигли значительных результатов в развитии цифровой экономики благодаря системной государственной политике, включающей внедрение электронного правительства, развитие высокоскоростной интернет-инфраструктуры, поддержку стартап-экосистем и активное внедрение цифровых технологий в различные отрасли экономики. Опыт этих стран показывает, что цифровая трансформация становится эффективным инструментом повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества государственного управления.

В Узбекистане в последние годы также наблюдается активизация государственной политики в сфере цифровизации. Развитие электронных государственных услуг, расширение интернет-инфраструктуры, рост IT-сектора и формирование инновационных технологических экосистем свидетельствуют о постепенном переходе страны к цифровой модели экономического развития. Важным достижением стало улучшение позиций страны в международных рейтингах цифрового развития и электронного правительства.

В то же время результаты исследования показывают, что цифровая трансформация экономики Узбекистана пока находится на этапе институционального формирования. Несмотря на положительную динамику, доля цифрового сектора в структуре экономики остаётся относительно небольшой, а уровень внедрения цифровых технологий в традиционные отрасли экономики всё ещё ограничен. Кроме того, сохраняются различия в развитии цифровой инфраструктуры между крупными городами и регионами.

В связи с этим можно предложить ряд направлений совершенствования государственной политики развития цифровой экономики.

Прежде всего, необходимо активизировать внедрение цифровых технологий в реальный сектор экономики. Цифровизация промышленности, сельского хозяйства и логистики может значительно повысить производительность труда и эффективность использования ресурсов. Важным направлением является развитие технологий анализа больших данных, автоматизации производства и цифровых платформ управления производственными процессами.

Вторым важным направлением является развитие человеческого капитала в сфере цифровых технологий. Формирование цифровых компетенций населения, развитие IT-образования и подготовка высококвалифицированных специалистов становятся ключевым условием успешной цифровой трансформации. В этой связи необходимо расширять образовательные программы в области программирования, анализа данных и искусственного интеллекта, а также стимулировать сотрудничество между университетами и технологическими компаниями.

Третьим направлением является развитие инновационной экосистемы и поддержка технологического предпринимательства. Государственная политика должна быть ориентирована на создание благоприятных условий для развития стартапов, привлечение венчурного капитала и развитие технологических кластеров. Особое значение имеет создание условий для выхода национальных IT-компаний на международные рынки.

Наконец, важным направлением государственной политики является сокращение регионального цифрового разрыва. Расширение цифровой инфраструктуры в регионах, развитие электронных услуг и поддержка региональных технологических проектов позволят обеспечить более равномерное развитие цифровой экономики по всей стране.

Таким образом, дальнейшее развитие цифровой экономики в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего совершенствование институциональной среды, развитие цифровой инфраструктуры, поддержку инноваций и повышение уровня цифровых компетенций населения. Реализация данных направлений позволит ускорить цифровую трансформацию экономики, повысить её устойчивость и обеспечить долгосрочный экономический рост в условиях глобальной цифровизации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.
3. Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill.
4. Perez, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Edward Elgar Publishing.
5. World Bank. (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. World Bank.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Digital Economy Outlook 2023. OECD Publishing.
7. International Telecommunication Union. (2023). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023. ITU.
8. United Nations. (2024). E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. UN DESA.
9. World Economic Forum. (2023). Global Information Technology Report. WEF.
10. Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The Rise of the Platform Economy. Issues in Science and Technology.
11. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy. W. W. Norton & Company.
12. Varian, H. (2019). Artificial Intelligence, Economics, and Industrial Organization. Economics of Innovation and New Technology.
13. Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity. PublicAffairs.
14. United Nations Development Programme. (2023). Digital Transformation in Central Asia. UNDP.
15. Asian Development Bank. (2022). Digital Transformation in Asia and the Pacific. ADB.
16. European Commission. (2020). Shaping Europe's Digital Future. European Commission.
17. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». Ташкент, 2020.
18. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Информационно-коммуникационные технологии в Узбекистане. Ташкент, 2024.
19. Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан. Цифровая трансформация экономики Узбекистана. Ташкент, 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100